

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

TURARJOY BINOLARIDA XONANING ARXITEKTURASINI SAKLLANTIRISH TAMOYILLARI

“SamDAQU” dotsent v.b. F.Z. Chorshanbayev, A.F. Ziyatova magistr, A. Rozimov talaba.

Annotatsiya. *Uy havosini toza, organizm sog'lig'i uchun foydali holda saqlab turish hozirda eng muhim muammo bo'lib turibdi. Uy joylarda maxsus shamollatish sistemasidan foydalanish xona havosini toza saqlovchi asosiy vositalardan biridir. Bundan tashqari hozirda kondisionerlardan havo namligini, xaroratini bir xil saqlash uchun keng foydalanilmoqda. Havoni musbat ionlanib qolishini kamaytirish maqsadida hozirda maxsus ionizator asbobi mavjud bo'lib, bu asbob musbat ionlarni manfiy ionlarga aylantiradi.*

Kalit so'zlar: *Shahar, ekologik, atrof-muhit, qishloq, tabiat, shaharsozlik ekologiyasi, kasalliklar, g'ovak, kislorod, havoni ionlanishi, karbonat angidrid, ozonator, fiziobiologi, hayvonot, fiziologik funksiya.*

Annotation. *Keeping home air clean and healthy is currently the most important problem. The use of a special ventilation system in the home is one of the main means of keeping the room air clean. In addition, currently, air conditioners are widely used to keep air humidity and temperature the same. In order to reduce positive ionization of the air, there is now a special ionizer device, which converts positive ions into negative ions.*

Keywords: *Urban, ecological, environmental, rural, nature, ecology of urban planning, diseases, pore, oxygen, air ionization, carbon dioxide, ozonator, physiobiologist, animal, physiological function.*

Hozirgi vaqtda ilmiy-texnika taraqqiyoti hayotda yangidan-yangi ekologik muammolarni keltirib chiqardi, jamiyat va tabiat o'rtasidagi munosabat tubdan o'zgardi. Mavjud ekologik muammolarni to'liq o'rganish va bartaraf etish maqsadida atrof-muhitni muhofaza qilish va shaharning rivojlanayotgan davrida shahar iqlimi o'zgarish olib keldi, shu sababdan shahar iqlimshunosligi fani yosh fanlar qatoriga kiradi. Shahar atrof-muhitni muhofaza qilish va shahar iqlimshunosligi fanining rivojlanib borishi albatta odamlarni ekologik, tibbiy, ijtimoiy fanlar bo'yicha tushunchalari hamda ularning dunyo qarashlariga bog'liq. Atrof-muhitni muhofaza qilish va shahar iqlimshunosligi shahar, qishloq aholisi hayoti va sog'ligi bilan bog'liq bo'lgan va unga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir etuvchi salbiy omillarning oldini olishga doir chora-tadbirlarni ishlab chiqadi.

Qadim Turkistonda azaldan ekologik qarashlar mavjud bo'lib kelgan. Insoniyat o'z evolyusiyasi davomida tabiat qonunlariga bo'ysunib kelgan. Shu davrlar davomida inson tabiat qonunlarini o'rganib ham kelgan. Chunki bu tabiat qonunlarini o'rganmasdan yoki bu qonunlarga moslashmasdan yashab qolish mumkin emas. Inson shu tabiat qo'ynida yashar ekan, o'ziga qulay muhit yaratishga harakat qiladi. Ibtidoiy davrdan hozirgacha qurilgan uylar o'rtasida tafovut juda katta. Yashab

o'tgan dunyo olimlari uy-joyini qanday qurish va qaysi muhitlarda qurish haqida o'z fikrlarini qo'lyozmalarda meros qilib qoldirganlar. Eramizdan ilgari 460-377 yillarda yashab o'tgan Gippokrat «Havo, suv va joylar to'g'risida» nomli kitobida turar-joylar havosini, tuprog'ini va suvini o'rganishni tavsiya qilgan u shunday deb yozadi: «Kimki biror notanish shaharga borib qolsa, u shaharning shamol yo'nalishiga va quyoshga nisbatan qanday joylashganiga e'tibor berish kerak, sababi shaharning shimolga yoki janubga joylashishi inson salomatligiga turlicha ta'sir qiladi».

G'arbiy Yevropada yashab ijod qilgan mashhur olimlardan Pettonkofer, Flyuger va boshqalar shaharsozlik ekologiyasini mukammal o'rganish masalasini ko'targanlar. Pettenkoferni fikricha shaharsozlik ekologiyasini o'rganishda boshqa tashqi muhitni o'rganuvchi fanlarning yordami juda muhimdir.

O'rta Osiyo tibbiyotining namoyondasi Abu Ali Ibn Sino, Ismoil Jurjoniy va boshqalar o'z xissalarini qo'shganlar. Masalan: Abu Ali Ibn Sino o'z asarlarida yashash muhitida chang ko'p bo'lishi ham kishi umri qisqarishiga sababchi bo'ladi deydi. U ayniqsa havo harorati va namligiga alohida e'tibor beradi. Insonlar yilning turli fasllarida sog'liqlarini saqlashning ehtiyot choralarini ko'rishlari zarurligini

uqtiradi. Ko'pgina kasalliklar namlik oshganda yoki issiqlik darajasi haddan tashqari oshganda kelib chiqadi deydi va shuni e'tiborga olib odamlarga kun tartibini tavsiya qilish kerak deydi.

O'rta Osiyolik olim Ismoil Jurjoniy kasallikni kelib chiqishiga 5 xil omil sabab bo'ladi deydi:

Iqlim;

Oziq-ovqat va dori-darmon;

Uyqu va uyqusizlik;

Harakat va harakatsizlik;

Haddan tashqari xursandlik va xafagarchilik.

Jurjoniy «Xorazmshoh xazinasi» kitobida zax, namligi yuqori bo'lgan joylarda uy qurganda poydevorini balandroq qurishni tavsiya etadi.

Uy havosiga qo'yiladigan talablar.

Kishilar sog'lig'iga uy havosi juda katta ta'sir etadi. Ya'ni uy havosi harorati mo'tadil va tarkibi toza bo'lishi lozim. Buning uchun uyni tez-tez shamollatib turish kerak. Bunda uy havosi tozalanib, kislorodga boyiydi. Tashqi havo bilan uy havosining tabiiy almashinib turishi shamol kuchi va gravitatsiya harakatlariga bog'liq. Odatda 1 soatda 1 m² devordan o'tadigan havo 10 m³ ga teng. Havo devor g'ovaklari orqali juda sekin harakatlanadi.

Uy havosi tarkibida bakteriyalar, kimyoviy moddalar va boshqa aralashmalar bo'lishi mumkin. Havoni bunday ifloslanishi sababi uy supurish, kishining fiziologik funksiyalari, ovqat pishirish kabilar bo'ladi. Uy havosi tarkibida ammiak, karbonat angidrid, vodorod sulfid, uchuvchan yog' kislotalari, ammoniy birikmalari, indol, skatol, demetil amin, sirka kislota, aseton, azot oksidlari, metil, etil, keton, butan, butilen, benzol kabilar uchraydi va bu moddalarning yig'ilib qolishi, kishilar uyda qancha vaqt turishlariga bog'liq.

Tekshirishlar shuni ko'rsatdiki, ammiak va uning birikmalari bo'lgan havodan bir necha soat nafas olish kishida bosh og'riq, charchash hosil qiladi, ish qobiliyatini pasaytiradi. Xonada havoni oksidlanishi 1 m³ havoda taxminan 6 m² kislorodga teng bo'lsa, bunday havo toza hisoblanadi. Xonada karbonat angidridni yo'l qo'yiladigan normasi 0,07% ga teng.

1 kishi uchun qancha havo berilsa uy havosi toza saqlanadi? 1 kishi uchun 120 m³ havoni uy-joyga berish zararli gazlarni 80-85% ga kamaytiradi, aerotoksin, mikroblar va chang zarrachalarini yo'qotadi. Xona uchun 1 kishiga, bir soat – 30 m³, bolalar uchun – 20 m³ havo berish tavsiya etiladi. Demak uy havosini normal saqlash uchun har bir kishining yashash maydoni 17,5 m² dan kam bo'lmasligi zarur.

Uy havosi kishilarga ahamiyatli uni ionlanishilarga ham bog'liqdir. Xonada tabiiy gazlardan foydalanishlar og'ir ionlarning miqdorlarini oshiradi. Masalan: gaz kanforkasi 4 ta gaz yoquvchi moslamasi bir qancha minut yoqib qo'lsa ionlar sonini 200 000 taga oshiradi. Xonada havoning musbat yoki manfiy ionlanishi odam organizmlarida o'zgarishlariga sabab bo'ladi. Xonada havo musbat ionlanganda organizm uchun foydali xususiyati kamayadi. Nafas yo'li bilan organizmga tushgan manfiy ionlarni ma'lum miqdori organizmni mustahkamlaydi, muhit ta'siriga chidamliligini oshiradi. Xonada havoni ionlanishi, kislorodni ozonga, erkin azotni azot oksidiga aylantiradi. Shuning uchun ionlashgan havo komplekt ta'sir etadi. Xonada havoni musbat ionlanishi darajasini yuqoriligi xonada odamlar ko'p xona hajmi kichik bo'lganda yuzaga keladi. Xonada havo manfiy ionlarning kam bo'lishi maishiy havoning fiziobiologik faolligini ham kamayishiga sababchi bo'ladi.

Uy havosini toza, organizm sog'lig'i uchun foydali holda saqlab turish hozirda eng muhim muammo bo'lib turibdi. Uy joylarda maxsus shamollatish sistemasidan foydalanish xona havosini toza saqlovchi asosiy vositalardan biridir. Bundan tashqari hozirda kondisionerlardan havo namligini, xaroratini bir xil saqlash uchun keng foydalanilmoqda. Havoni musbat ionlanib qolishini kamaytirish maqsadida hozirda maxsus ionizator asbobi mavjud bo'lib, bu asbob musbat ionlarni manfiy ionlarga aylantiradi.

Turmushda ozonator asbobidan ham keng qo'llanilmoqda, bu asbob kislorodni ozonga aylantiradi. Ozon kuchli oksidlovchi bo'lganligidan xona havosidagi mikroorganizmlarni emiradi, aralashma gazlarni neytrallashtiradi. Xonadagi noxush xidlarni yo'qotadi. Ozonatoridan ko'pincha oshxona va xojatxonaning noxush xidini yo'qotish maqsadida foydalaniladi. Xona

havosida ozon miqdori normadan oshib ketishiga yo'l qo'yib bo'lmaydi. Chunki ozon kishi ko'zi va tomoq yo'llarini yallig'lantiradi. Yopiq binolarda ozonning ruxsat etilgan miqdori 0,1 mg/m³ deb belgilangan.

Havo ifloslanishini oldini olish va kamaytirishning turli yo'llari mavjud. Korxonalarda tozalash qurilmalari o'rnatiladi, zararli korxonalar shahar chekkasiga chiqariladi, ayniqsa chiqindisiz texnologiyaga o'tish, shuningdek transport harakatini tartibga solish, shahar ko'chalarini keng qilib qurish, metro, elektr transportini rivojlantirish, yoqilg'i sifatini yaxshilash, ekologik toza transport vositalarini yaratish havoning ifloslanishini kamaytirishda muhim ahamiyatga ega, shu bilan bir qatorda sanoat korxonalari, shahar, dam olish zonalari atroflarini ko'kalamzorlashtirib atmosfera havosidagi muvozanatga erishish mumkin. Bundan tashqari kishilarga ekologik muammolar sababli kelib chiqadigan salbiy oqibatlar to'g'risida tushuncha berib borish, kishilarda ekologik ong va madaniyatni shakllanishiga erishish atmosferani muhofaza qilishning muhim omilidir.

Organizm bilan atrof-muhit o'rtasidagi munosabat moslashuv negizida ro'y beradi. I.P. Pavlovning fikricha, jonzoat eng umumiy tavsifi shundan iboratki u o'zining muayyan o'ziga xos faoliyati bilan nafaqat tashqi kuzatuvchilarga balki shuningdek alohida davrida aloqada bo'lgan boshqa kuzatuvchilarga ham javob beradi. Ya'ni jonli mavjudot moslashish qobiliyatiga ega bo'ladi.

Bu xususiyat turli tarzda namoyon bo'ladi, unga faqat tor ma'noda qaramaslik kerak. Hayvonot turlarining katta guruxi ob-havo sharoitlariga ham sust va faol moslashadi. Shu nuqtai nazardan moslashuv shunday jarayondirki, u ham organizmlarga ham uni o'rab turgan atrof muhitga ta'lluqlidir. Insoniyat jamiyati o'zining butun tarixi davomida atrof muhit bilan uzliksiz-munosabatda bo'ladi. Bunda u atrof muhitga muttasil moslashib boradi. Lekin bu moslashuv faol xarakterga ega bo'ladi. O'z atrofidagi muhitni va turmush tarzini asta-sekin takomillashtira borish insonning moslashuvida ayni faol shakl hisoblanadi. Inson atrof muhitga o'z ta'sirini mehnat orqali amalga oshiradi.

U ijtimoiy ishlab chiqarish jamiyatini tabiatdan ajratibgina qolmay, balki jamiyatni tabiatning qolgan qismi bilan boglaydi ham. Boshqa jonli organizmlardan farqli o'larok, ayni ishlab chiqarish tabiatni o'zgartiruvchanlik faoliyati o'ziga xos va insonga xos faoliyatidir. Inson o'z atrofidagi muhitni shakllantiradi. Tabiat va inson jonli mavjudotlarni tashkil etadi. Jamiyat tabiatdan tashqari o'zining noorganik jismida yashay olmaydi. Xorijiy ijtimoiy amaliyotchilar, ijtimoiy gigienachilar fan texnika taraqqiyotining insoniyat taqdiriga ta'sirini baholab, fan va texnika o'z-o'zidan insoniyatni elektron jannatga olib keladi, deb xisoblaydilar. Unda hozirgi zamonning barcha ziddiyatlari bartaraf etiladi, odamlar va maorif rivoji ta'siri ostida eng oliy axloqiy sifatlarga ega bo'ladilar. Keyingi vaqtda yangi texnikaning umumiy tez rivojlanishi bilan birga xavfsizlikni ta'minlashda ham sezilarli siljish kuzatilmoqda. Ammo hayotning barcha jabhalari jadal texnikalashayotgani, texnikaviy uskunalar sonining keskin ko'payishi, ular hayoti tabiiy sharoitlarini uning sog'lig'i va hayotini muhofaza qilishning samarali chegaralari jiddiy ravishda keskinlashmoqda.

Bu ziddiyat o'z manbasiga ko'ra ishlab chiqarish munosabatlari xarakteri bilan bog'liq emas va texnikani keng qo'llaydigan har bir jamiyatda paydo bulaveradi. Ammo ishlab chiqarish munosabatlari xarakteri bu ziddiyatlarni hal etishning shakl va usullariga o'z ta'sirini ko'rsatadi.

O'tmishdan xulosa chiqarib, ilmiy texnikaviy va muxandislik loyihalarini chinakamiga va ulkan miqyoslarga ijtimoiy ekspertiza qilishni yo'lga qo'yish zarur. Bu ishga keng jamoatchilikni jalb etish lozim. Ana shunda loyihalarni nazoratsiz ishlab chiqish va ularni amalga oshirish oqibatida ro'y berishi mumkin bo'lgan ekologik va boshqa qusurlarni juda kamaytirish va qolaversa to'la yo'q qilish mumkin.

Foydalangan adabiyotlar

1. F.Z. Chorshanbayev, Ch. O. Meliyeva, A. Ziyatova; "Shaharsozlik normalari va qoidalari asosida turar-joylarini, inshootlarini o'rganish hamda loyitsalash" Modern scientific challenges and trends, 92, 2018, 19-26, 2018, issue 11 part 1 december 2018 Collection of Scientific Works WARSAW.

2. Chorshanbayev, Fayzulla Ziyatovich; Davlatov, Ikrom Shovqiddinovich; Ziyatova, Aziza; Shahar hududida turar joy binolarning landshaftini tashkil etish, MODERN SCIENTIFIC RESEARCH JOURNAL, 370, 2019, 52-56, 2019, "LONDON, UNITED KINGDOM Scientific Publishers iScience.

3. Ch. O. Meliyeva, F. Z. Chorshanbayev, A. Ziyatova
SHAHARSOZLIKDA LANDSHAFT SO'ZINING KELIB CHIQISHI VA TADBIQ ETISH JARAYONI, Multidisciplinary Scientific Journal,3,ISSN: 2181-1385, 503-508, 2022, <https://t.me/ares.uz>

4. F.Z. Chorshanbayev, Ziyatov A.F. The influence of the external and internal environment on rooms in a city residential building, Procedia of Theoretical and Applied

Sciences, 5, ISSN: 2795-5621,63-68,2023, Available:

<http://procedia.online/index.php/applied/index>

5. F.Chorshanbayev, Ch.Meliyeva, A.Ziyatova; HYDROTECHNICAL CONSTRUCTION IN THE TERRITORY OF UZBEKISTAN IN ANCIENT AND MEDIEVAL CENTURIES, Procedia of Theoretical and Applied Sciences, 5, ISSN: 2795-5621, 132-138, 2023, <https://procedia.online/index.php/applied/issue/view/25>

6. Ziyatovich, Chorshanbaev Fayzulla; Otaqulovna, Melieva Chinnigul; Aziza, Ziyatova; URBAN PLANS IN THE AREA OF SAMARKAND CITY, Gospodarka i Innovacje.,34, 205-209, 2023,

17.	U.R.Oktyabirov, SHAHARSOZLIKNI REJALASHTIRISH DARAJALARINING URBANIZATSIYA JARAYONLARIGA TA’SIRI	76--78
18.	Usmonov Erkin Toyirovich, SHAHAR HUDUDLARI QIG’OQLARINI SHAKLLANTIRISHNINIG ZAMONAVIY PRINSPLARI	79-82
19.	Xatamova Durдона Madaminovna, AXSIKENT QADIMIY HAMMOMLARI ARXITEKTURASI	83--86
20.	<i>Elmurod Haydarov Ashirovich,</i> TURARJOY BINOLARINING VENTILYATSIYA TIZIMLARINI LOYIHALASHDA ZAMONAVIY KOMPYUTER GRAFIK DASTURLARIDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI	87-89
21.	Azimova Dilrabo Akbarovna, Bobomurodova Mashhura Azimovna , XORIJIY TAJRIBALARIGA ASOSAN LANDSHAFT MUHITI BILAN ZAMONAVIY DIZAYN VA QURILISH TALABLARIGA JAVOB BERADIGAN MUASSASALARINI SHAKLLANTIRISH OMILLARINI TAHLIL QILISH	90-95
22.	Nurmuradova Yulduz Bazarovna, Omonovqulov Farruh Farxod o’g’li, SHAHAR SOHASIDAGI MODERNIZATSION MAZMUNNI REJALASHTIRISH.	96-99
23.	Шукуров И.С. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ КАРАСУВ В ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЕ ЗАРАФШАН	100-104
24.	<i>Fayzulla Ziyatovich Chorshanbayev, Chinnigul Otaqulovna Meliyeva, Boynazarov Mexroj,</i> SHAHAR MUXANDISLIK TARMOQLARINI LOYIHALASH TAKLIFI.	105-110
25.	Элмуратов Баходир Эргашович, Хайдаров Шохбозжон Зухриддин угли, РАСЧИСТКА И ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ	111-114
26.	Abduraimov Sherzod Muratkulovich, O’RTA OSIYO SHAHARLARINING KELIB CHIQISH GENEZISI	115-117
27.	<i>F.Z. Chorshanbayev, A.F. Ziyatova magistr, A. Rozimov talaba.,</i> TURARJOY BINOLARIDA XONANING ARXITEKTURASINI SAKLLANTIRISH TAMOYILLARI	118-121
28.	<i>Soriev Xolmurod Yaxshimurodovich, Axmedov Baxtiyor Shodiyorovich,</i> V-IX ASRLARDA SO’G’D SHAHARLARI VA ULARDAGI IJTIMOYIY MUNOSABATLAR MASALASI BO’YICHA BA’ZI MA’LUMOTLAR (PANJIKENT SHAHRI MISOLIDA).	122-125
29.	Hasanov Azamat Ozatovich, Sharipov Fozil Odilovich, ADAPTATION OF CONVERTING INDUSTRIAL FACILITIES INTO PUBLIC FUNCTIONAL BUILDINGS	126-130
30.	<i>Madiev Farrukh Muysinovich,</i> Saidova Navruza, Berdikulov Azamat,	131-134
31.	Hasanov Azamat Ozadovich, Matjanov Orazmed Kamiljnovich, ILMIY TADQIQOT VA INNOVATSION MARKAZLARNI ARXITEKTURASINI TAKOMILLASHTIRISHDA ZAMONAVIY MUAMMOLARNI TAHLIL QILISH	135-138
32.	<i>Madiev Farrukh Muysinovich,</i> RESTORATION OF HISTORIC CITIES	139-142
33.	Tursunova Dilnoza Raufjonovna. MARG’ILONNING QADIMGI MAHALLALARI	143-145
34.	Сереева Гулжазира Адилбаевна, ПЛАНИРОВАНИЯ ЛОКАЛЬНЫХ СИСТЕМ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЦЕНТРОВ В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ	146-150
35.	Балгаев А.Б. Балгаева Ш.А. Бердиев М. Тошкуллов Ш.Б. ПОНИМАНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ В ГЕРМАНИИ	151-156